

BUXORO XONLIGI DAVLAT BOSHQARUVIDA “OTALIQ” MANSABINING TUTGAN O‘RNI

Samarqand Davlat universiteti
Tarix fakulteti 2-bosqich talabasi
Sindarova Yorqinoy Tuvalboyevna
yorqinoysindarova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada asosan Buxoro xonligi Shayboniylar hamda Ashtarxoniylar davri davlat boshqaruv tizimida otaliq mansabining tutgan o‘rni haqida ma’lumotlar keltirilgan. Otaliq mansabi avvalo voyaga yetmagan shahzodalar tarbiyasi bilan shug‘ullangan shaxs hisoblanib nafaqat shahzodalar tarbiyasi balki shahzodalarga ulus qilib berilgan yer-mulklar va viloyatlar boshqaruvi ham otaliq nazoratida bo‘lgan. Otaliq mansabi bir so‘z bilan aytganda mamlakatning obro‘li kishilariga beriladigan eng yuqori davlat unvoni ham sanalgan.

KALIT SO‘ZLAR: Buxoro xonligi, Otaliq, boshqaruv tizimi, Shayboniylar, Ashtarxoniylar, unvon, boshqaruv vakolati.

Buxoro xonligining siyosiy boshqaruv tizimida o‘zbek davlatchiligining Somoniylardan Temuriylargacha bo‘lgan davrida qaror topgan davlat boshqaruvi qonun-qoidalari hamda xususiyatlari bilan birgalikda ko‘chmanchilarga xos an’analar ham mavjud bo‘lgan.

Ilgarigi sulolar davrida bo‘lgani kabi Shayboniylar davrida ham oliy davlat idorasi – dargoh hisoblangan. Dargoh tepasida xon turgan. Bu idora devonida

jamlangan hamda davlatning ichki va tashqi hayotiga oid barcha masalalarni hal qilgan¹. Ta'kidlash joizki, ko'plab ko'kaldosh, otaliq, naqib, vaziri a'zam, vazir kabi oliy saroy amaldorlari, nuyon, tug'begi, qutvol, dorug'a, kabi harbiy amaldorlar shuningdek, Jo'ybor shayxlari, sadrlar, shayxulislom kabi diniy ulamolarning fikrlari va manfaatlari qarorlar qabul qilinishida muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Yuqorida keltirilgan oliy saroy amaldorlari orasida "Otaliq" Shayboniylar davlatidagi muhim mansablardan biri sanalgan. Otaliq nafaqat Buxoro xonligining Shayboniylar hukumronligi davrida balki, Ashtarxoniylar hukumronligi davrida ham yuqori mansab hisoblangan. Qolaversa, Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklarida ham Otaliq mansabi mavjud bo'lgan. Otaliq mansabiga tayinlangan shaxs, avvalo voyaga yetmagan shahzodalarning tarbiyasi uchun ma'sul bo'lgan². Mazkur lavozim egasi shahzodaga otaliq qilib, otasining o'rnini bosadigan darajada tarbiya bergan. Otaliqlar shahzodalarga mulk qilib berilgan viloyatlardagi xon hokimoyati siyosatini belgilash va amalga oshirishda katta ahamiyatga ega bo'lishgan. Xonlar voyaga yetmagan shahzodalarga viloyatlarni mulk sifatida taqsimlab berganida ularni doimiy nazorat qilish uchun o'zining ishonchli kishilaridan Otaliq qilib tayinlagan.

Bunday hollarda shahzodalar voyaga yetgunga qadar ma'lum viloyatlardagi boshqaruv ishlari butun bir viloyat taqdirini, uning markaziy hokimiyat bilan munosabatlarini hal qilishgan. Hofiz Tanish Buxoriyning "Abdullanoma" asarida keltirishicha otaliq (otaka, atka, bek,) kabi nomlar bilan ham yuritilgan va tog'a "Ota o'rnida" ma'nosida kelgan³.

Otaliq mansabi Buxoro xonligi an'anasiga ko'ra hukumatning hurmatli kishilariga beriladigan unvon hamdir. "Otaliq" unvoni O'zbek ulusi (1428-1468)

¹ B.J.Eshov.A.A.Odilov. "O'zbekiston tarixi" 2-kitob 188-bet

² A.Zamonov. "Buxoro xonligi tarixi" 93-bet.

³ Hofiz Tanish Buxoriy "Abdullanoma" 1kitob 372-bet.

da ham mavjud bo'lib, Buxoro xonligi Shayboniylar hukumronligi davriga kelib, otaliqning mansbi kengaytirilib devonbegi va naqibdan keyingi uchunchi davlat mansabi bo'lgan.

Agar XVI asrda Otaliqning vazifasi faqat joylarda, viloyatlarni boshqaruvini olib borishdan iborat bo'lgan bo'lsa, Ashtarxoniylar (1601-1756) davrida uning ro'li yanada kengayadi.

Ashtarxoniylar davridagi Buxoro otaliqlari siyosiy boshqaruv vakolatlarining ko'pligi bo'yicha xondan keyingi ikkinchi o'rinda turgan. Hattoki, ayrim zaif xonlar davrida hokimiyat Otaliqlar qo'lida to'plangan.

XVIII asrga tegishli arxiv hujjatlarida Buxoroda otaliq mansabi egalari birinchi vazir darajasigacha chiqish uchun harakat qilgan va siyosiy boshqaruv doirasida birinchi o'rinni egallagan. Otaliq mansabiga tayinlangan shaxsga faxriy zarchopon va ot bilan birga yer-mulk ham berilgan⁴. Buning misolida Buxoro xoni Abdulazizxon taxtga chiqqach, poytaxtdagi otaliq vazifasini Yalangto'shbiyga – o'sha paytdagi eng kuchli amirga in'om etgan.

Otaliqning mavqei Subxonqulixon hukumronligi davrida ham baland bo'lib, o'ta muhim harbiy-siyosiy ishlar Otaliqning zimmasiga yuklatilagn. Shu holat ma'lum darajada Umbaydullaxon hukumronligi davrida ham saqlanib qolgan. "Ubaydullanoma" asarida aytilishicha, "umdat ul-umaro", ya'ni "amirlar jamoasining tayanchi"dir deb ta'kidlagan⁵.

Ubaydullaxon 1707-yilda Buxoro xonligida katta mavqega ega bo'lgan Odilbiyni (o'zbek urug'idan) Balx viloyati mulkining bosh otalig'i etib tayinlaydi. Ma'lumki, Balx shahri Ashtarxoniylar davrida davlatning Buxoro shahridan keyingi ikkinchi o'rinda turuvchi muhim shahar hisoblangan.

⁴ <https://uz.m.wikipedia.org>.

⁵ A.Ziyo "O'zbek davlatcholik tarixi" 271-bet.

Abulfayzxon hukumronligi davrida Qutlug' otaliq, Ma'sum Xo'ja otaliq va Muhammad Hakimbiy kabi Otaliqlarning davlat boshqaruvidagi roli salmoqli bo'lgan. Ayniqsa, mang'itlardan sanalgan Muhammad Hakimbiy otaliqning mavqei juda kuchli bo'lib, amaliy jihatdan hokimiyatni o'zi boshqarib, Abulfayzxon nomigagina, rasman hukumdor bo'lgan⁶. Keyinchalik uning o'g'li Muhammad Rahimbiy Buxoroda mang'itlar sulolasi hukmronligiga asos soladi. O'rta Osiyo xonliklari davlat boshqaruvida "Otaliq" unvoni katta ta'sirga ega bo'lib, davlat apparatida yuqori darajani egallagan amal egasiga berilgan.

Xulosa qilib aytganda, otaliq mansabi yoki unvoniga sazovor bo'lgan kishilar voyaga yetmagan shaxzodalarning kelgusida qanday tarbiyada voyaga yetishida juda katta ro'l o'ynagan. Nafaqat xonliklar davrida balki, undan oldingi davlatlar davrida ham "otaliq" mansabi mavjud bo'lgan, u davrlarda ham shahzodalarni taxt uchun kurashga va hukmdorlarga qarshi qo'yishgacha ham borgan. Bu esa boshqaruvda ko'plab ichki nizolar yoki qator muammolarni vujudga keltirgan. Shu sababli, otaliq mansabidagi shaxsning ijtimoiy-siyosiy hayotda ta'siri katta bo'lgan deb hisoblash mumkin.

FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR:

1. Hofiz Tanish Buxoriy. Abdullanoma. 1-kitob "Sharq". Toshkent, 1999.
2. B.J. Eshov. A.A.Odilov. O'zbekiston tarixi. 2-kitob. – Toshkent, 2020.
3. A.Zamonov. Buxoro xonligi tarixi. –Toshkent, 2021.
4. A.Ziyo. O'zbek davlatchilik tarixi. – Toshkent, 2001.
5. <https://uz.m.wikipedia.org>

⁶ A.Zamonov "Buxoro xonligi tarixi" 93-235-betlar.